

संस्कृतसाहित्यधारा

Mrs. SUVARNA. N. BHANDARI

Lecturer, Department of Samhita & Siddhanta

SBG Ayurvedic Medical College & Hospital , Belagavi .Karnataka , INDIA .

Mob no: 8867515490. Email ID : suvarnakittur27@gmail.com.

सारः -

विश्वे भारतं पुनः विश्वगुरुस्थाने दृष्टुं इच्छामः चेत् तत्र भारतस्य संस्कृत्याः तथा संस्कृतभाषायाः योगदानम् अत्यन्तम् महत्वपूर्णमस्ति । अतः " भारतस्य प्रतिष्ठे व्दे संस्कृतं संस्कृतिश्च " इति उक्तिः योग्यमस्ति । कारणं यदि भारतस्य अतिपुरातनां संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छामः चेत् तर्हि भारतीयभाषासु अतिपुरातनी भाषा संस्कृतभाषया एव शक्येत । भारतीयसंस्कृतेः, परम्परायाः, सम्प्रदायानां तथा सामान्यजीवनपद्धत्याः एवं ऋषि-महर्षिणां भव्यजीवनानुभूतेः अनुभवाशिशः संस्कृतसाहित्येन अवगम्यते । "सम्" उपसर्गपूर्वकं , कृ धातुना , क्त प्रत्ययेन निर्मितं नपुंसकलिङ्गपदं । सम्+कृ+क्त= संस्कृतम् संस्कारितं , सम्यक् कृतं , परिमार्जितं , शुद्धं इति ।

भाष्यते इति भाषा । भावनानां अभिव्यक्तेः माध्यमं एव भाषा । तर्हि संस्कारिता, सम्यक् कृता , परिमार्जिता , शुद्धा भाषा एव संस्कृतभाषा । संस्कृतभाषां देववाणी, भारती, सुरवाणी , गीर्वाणा , इत्यादि नामभिः जनाः अभिजानन्ति ।

विषयविमर्शः -

संस्कृतभाषावैशिष्ट्यमेवमेवमस्ति चेत् संस्कृतभाषासाहित्यस्य तु इतोऽपि अद्भुतमस्ति संस्कृतभाषासाहित्यस्य इतिहासं यदि पश्यामः चेत् संस्कृतभाषासाहित्यं द्विधा विभागं कृतमस्ति । तत् च 1. वैदिकभाषा साहित्यम्
2. लौकिकभाषा साहित्यम्

1. वैदिकभाषा साहित्यम्

अनादिकालात् गुरुकुलशिक्षणपद्धत्या वेदोपनिषदादीनां गुरुमुखात् शिष्यश्रवणपद्धत्या वाक् श्रवणमाध्यमेन संस्कृतवेदसाहित्यं संरक्षितमस्ति । वैदिकसाहित्ये तु वेदाः एव प्रमुखाः । वेदान् तु "श्रुतिः, आन्मायः, आगमः, अशेषज्ञानविज्ञानराशिः इत्यादि समानार्थकनामानि सन्ति ।

• **चतुर्वेदाः** ---1. ऋग्वेदः 2. यजुर्वेदः 3. सामवेदः 4. अथर्ववेदः ।

• एतेषां वेदानां पुनः **उपवेदाः** सन्ति । क्रमशः आयुर्वेदः , धनुर्वेदः , गान्धर्ववेदः , अथर्ववेदः

1. **ऋग्वेदः** - वेदेषु ऋग्वेदः मन्त्राणां संग्रहः अस्ति । अस्मिन् वेदे आहत्य 10580 मन्त्राः सन्ति । महर्षि पतञ्जलेः अनुसारं ऋग्वेदस्य 21 शाखाः सन्ति । किन्तु अधुना अस्मभ्यं केवलं शाकल शाखा पूर्णतया उपलभ्यते । अस्मिन् वेदे आहत्य 33 देवतानां स्तुतिः कृता अस्ति । आयुर्वेदः अस्य वेदस्य उपवेदः विद्यते ।

2. **यजुर्वेदः** - अयं वेदः यज्ञयागादीनां विषये विवरणं ददाति । अयं वेदः पद्य - गद्य रूपेण अस्ति ।

गद्यसाहित्यं आरम्भः अस्मात् एव आरब्धं । एतेन ज्ञायते यत् ऋग्वेदस्य अपेक्षया यजुर्वेदः किञ्चित् काठिन्यं वर्तते । अत्र कर्मकाण्डस्य विषये महत्वपूर्णमस्ति । धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य उपवेदः अस्ति ।

3. **सामवेदः** - साम इत्यस्य अर्थः " देवतानां स्तुत्यर्थं क्रीयमानं गानं " इति । सामवेदस्य महत्त्वं शतपथ ब्राह्मणे "सामवेदस्य ज्ञानेन विना यज्ञयागादीनां करणमशक्यम्" इति उक्तम् । अन्यत्रापि उक्तमस्ति यत् "यः सामवेदं जानाति सः वेदानां रहस्यं सरलतया ज्ञातुं शक्नोति" इति । भगवता श्रीकृष्णेण अपि भगवद्गीतायामुक्तमस्ति यत् " वेदानां समवेदोऽस्मि" । 10/12

एतेन ज्ञायते यत् सामवेदः सङ्गीताधारितमस्ति इति । सामवेदस्य उपवेदः गान्धर्ववेदः अस्ति ।

4. **अथर्ववेदः** - अथर्वऋषिणा दृष्टमिति कारणेन एतं वेदं "अथर्ववेदः" इति कथ्यते । एतद्विहाय

भृग्वङ्गिरावेदः तथा ब्रह्मवेदः इत्यपि नामाभ्यां प्रख्यातमस्ति ।

अस्मिन् अथर्ववेदे भूत-प्रेतात्मानां वर्णनं कृतमस्ति । भाषा दृष्ट्या यदि पश्यामः चेत् अस्य वेदस्य रचना अन्ते अभवत् । अतः प्रसिद्धवेदत्रयी इत्यस्मिन् अयं वेदः समाहितः न भवति । अत्र तान्त्रिकप्रेतात्मानाम् वशीकरणमन्त्राः सन्ति । राज्ञां राज्याभिषेकसम्बद्धानुष्ठानां वर्णनं अपि कृतमस्ति इति कारणेन "क्षत्रवेदः" अपि कथ्यते । अस्य वेदस्य उपवेदः अथर्ववेदः एव अस्ति ।

वेदाङ्गानि

शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा ।

कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः ॥

वेदाङ्गानां प्रयोजनं

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा प्राणास्तु वेदास्तु मुखं तु व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥

शिक्षा

वर्णस्वराद्युच्चारणविधिरुपदिश्यते यथा सा शिक्षा । वर्ण-स्वर-मात्रा-बलादिनामवबोधनमेव

शिक्षायाः प्रयोजनम् ।

कल्पसूत्राणि

कर्मकाण्डविधिप्रतिपादकाः ग्रन्थाः कल्पसूत्रेति पदेन परिभाष्यन्ते । वेदविहितश्रुतिप्रतिपादित यज्ञयागादिविधानतद्विवरणप्रतिपादकः ग्रन्थासूत्राणि कल्पसूत्राणि व्यपदिष्यन्ते ।

व्याकरणम्

भाषां विना लोक नैजमाशयं न प्रभवेयुः । साधुशब्दप्रयोगः यथार्थमर्थं प्रकटयति । अतः साधुशब्दप्रयोगाय व्याकरणमेव मूलभूतं कारणम् । विना व्याकरणज्ञानेन सम्यक् पद-पदार्थावबोधः नैव सम्भवः ।

सर्वेष्वपि व्याकरणेषु पाणिनियव्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वस्थानं प्राप्तमास्ति । यतः मुनिः पाणिनिः अक्षरसमाम्नायादरभ्य लोकवेदोभयपथा विचरन् विलक्षणं व्याकरणं विलिखितवान् ।

निरुक्तिः

अस्मिन् शास्त्रे पदविभागमन्त्रार्थदेवतानिरूपणमुपदिश्यते । यद्यपि पदार्थानामर्थावभासः व्याकरणज्ञानेन सुलभः तथापि निरुक्तेन किञ्चिद् विशिष्टं प्रयोजनं वर्तते ।

छन्दःशास्त्रम्

" छन्दः पादौ तु वेदस्य" इति प्रतिपादितम् । कारणं वेदवाणी न केवलं लोकवाण्यामस्ति पद्यात्मिका अपि विद्यते । पिङ्गलाचार्यकृतं पिङ्गलसूत्रमेव सम्प्रति उपलब्धेषु छन्दोग्रन्थेषु प्राचिनतमं वेदाङ्गत्वेन च स्वीकृतं मन्यते ।

ज्योतिषशास्त्रम्

वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रमपि महत्त्वं वर्तते । सुमुहूर्तं ज्ञात्वैव यज्ञयागादिक्रियाविशेषाः फलाय कल्पन्ते । सुमुहूर्तज्ञानं ज्योतिषशास्त्रेण विना नैव सम्भवति ।

ब्राह्मणानि

ब्राह्मणेन प्रोक्तं ब्राह्मणम् । अस्मिन् ब्राह्मणग्रन्थे वेदादिषु सङ्कलितानां मन्त्राणां कर्मकाण्डयुक्त-
व्याख्यानं कृतमस्ति । अत्र यज्ञयागादीनां विधिविधानानि प्रोक्तानि सन्ति । एतेषु प्रमुखानि
शतपथब्राह्मणम् , शांखायनब्राह्मणम् , ताण्डयब्राह्मणम् , गोपथब्राह्मणम् ।

आरण्यकानि

आरण्यकानि ब्राह्मणभागस्य परिशिष्टभागरूपाणि , गद्यपद्यमयानि विद्यन्ते । एतेषां ग्रन्थानां अध्ययनं
अरण्येषु कृतमिति कारणात् आरण्यकानि इति कथ्यन्ते । एषां वानप्रस्थानाम्
अध्ययनाध्यापनस्वाध्यायपराणि यज्ञयागादिविधिविधायकानि सन्ति । ज्ञानकर्मसमुच्चयसिद्धान्तः
आरण्यकेषु अङ्कुरितः पश्चात् वेदान्तेषु पुष्पितः फलितश्च । आरण्यकानां भाषा सरला, मधुरा, संक्षिप्ता
, क्रियाबहुला विद्यते । एतेषु प्रमुखानि अऐतरेय आरण्यकम् , बृहदारण्यकम् , तैत्तिरीय आरण्यकम्
इत्यादि सन्ति ।

उपनिषत्

उप+नि पूर्वकस्य विशरणगत्यवसादनार्थकस्य षद् लृ धातोः क्तिबन्तस्य रूपमिदम् उपनिषत् ।
उपनिषद् ग्रन्थाः अध्यात्मविद्याप्रधानाः सन्ति । तासु संवादरूपेण आख्यानरूपेण च विविधा विद्याः
समुपदिष्टाः । उपनिषत्साहित्यमेव सर्वेषां सम्प्रदायानां मूलमिति मन्यामहे । उपनिषत्साहित्यम् अतीव
शान्तिप्रदं , ज्ञानप्रकाशकं वर्तते । तदेव मानवसंस्कृतेः आदिजननी । विश्वतत्त्वज्ञानस्य आदिमं स्रोतः ४पि
उपनिषत् महानदीतः एव प्रवाहितमिति नात्र सन्देहः ।

उपनिषदां संख्या निर्दिष्टं नास्ति । अनेकानामनेके अभिप्रायाः सन्ति । किन्तु तेषु प्रमुखतया
ईश - केन - कठ - प्रश्न - मुण्डक - माण्डूक्य - तैत्तिरीय - ऐतरेय - छान्दोग्य एवं बृहदारण्यकं इति 10
उपनिषदः सन्ति । प्रत्येकमपि उपनिषद् एकस्मात् वेदात् वा संबन्धितः भवत्येव ।

2. लौकिकभाषा साहित्यम् - रामायणम्

लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य प्रारम्भः आदिकविः वाल्मीकिना विरचितं रामायणम् विद्यते । तत्र
आदर्शमहापुरुषस्य श्रीरामस्य उत्कृष्टं जीवनचरितं वर्णितमस्ति । अतः रामायणम् काव्यं संस्कृतस्यादि
काव्यमिति विख्यातम् । रामायणं काव्यं अनेकानां कविनां स्फूर्तिदायकं प्रेरकं तथा उपजीव्यं काव्यं
वर्तते । अस्मिन् रामायणे सप्तकाण्डाः सन्ति । तथा 24000 श्लोकाः सन्ति ।

महाभारतम्

रामायणं विहाय महर्षि-वेदव्यासेन विरचितं महाभारतम् अपि एकं अद्भुतं अद्वितीयं अनुपमं महात् संस्कृतकाव्यमिति संस्कृतसाहित्ये परिगन्यते । अत्र एकलक्षादिकश्लोकैः विरचितं एकं महत् काव्यं महाभारतम् अस्ति । इदं कव्यम् अनेके उपकथानां विषयानां महासागरः इव विराजते ।

अत्र कौरवपाण्डवानां मध्ये जातस्य युद्धस्य वर्णनं कृतमस्ति । तत् युद्धं न केवलं तेषां मध्ये जातमिति चिन्तनीयं अपि तु कुतन्त्रस्य अन्यायस्य विरुधं न्यायस्य सत्यस्य विजयं दर्शयति । अतः **"यतो धर्मस्ततो जयः"** इति उक्तिः उक्तमस्ति । भारतीयजीवन-पद्धतेः सामाजिकविषयानां , मानवनां सर्वाङ्गीन उन्नतेः , सूक्ष्मातिसूक्ष्मविषयानपि आधृत्य अस्मिन् ग्रन्थे 18 पर्वे वर्णितमस्ति । अतः "महाभारतम्" महाकाव्यं विदूषः एवं वर्णयन्ति यत् **"यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्त्वचित्"** इति । एतदतिरित्य एकं सामान्या लोकोक्तिं विद्यते यत् **"यत्र भारते तत्र भारते"** इति ।

महा **भारते** भीष्मपर्वे विद्यमाना भगवद्गीता तु विश्वविख्यातं संस्कृतसाहित्यं विद्यते । गीता तु मानवव्यक्तित्वविकसनाय मानवसर्वाङ्गीन विकासाय जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् घट्टे विद्यमानसमस्यानां परिहारोपायः अस्यां अस्ति । अत्र श्रीकृष्णः युद्धात् विरक्तमर्जुनं निमीत्यीकृत्य जीवने कर्मपथे यदि अग्रे सरामः चेत् मानवकल्याणं , सर्वतोमुखोन्नतिः , मोक्षप्राप्तिश्च भवते इत्यस्य उपदिष्टवान् । **गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यत् शास्त्रविस्तरैः** इति गीता महत्वं दर्शयति । सर्ववेदादिशास्त्राणां सारः अस्यां गीतायामुक्तमस्ति ।

पुराणम्

रामायण-महाभारतं इव समानं महत्वं पुराणाणामपि विद्यते । भारतीयपरम्परायां पुराणाणां विफुलं प्रभवं दृश्यते । सामान्यजनैरपि ज्ञातव्यानां उत्कृष्टविषयानां साहित्यसंग्रहः 18 पुराणेषु विधितमस्ति ।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

सर्गः(जगतः सृष्टिविषयः), प्रतिसर्गः (सृष्टेः प्रलयविषयः), वंशः (ऋषिर्देवतानां वंशावली) मन्वन्तरम् (विभिन्नयुगानां घटनावर्णनं) वंशानुचरितं (प्रसिद्धराजां वंश-परम्परणां वर्णनम्) । अत्र तीर्थयात्रायाः महत्वं ,पर्वत-नदनदीनां प्रति प्रकृतिं प्रति श्रद्धा स्नेहभावनायाः प्रकटनं , मानवव्यक्तित्वविकसनाय जनानां सदचार वर्णनम् एषु वर्णितमस्ति । भारतस्य सांस्कृतिक एकतायाः तथा नैतिक आचारविचाराणां संरक्षणे पुराणाणां योगदानं महत्त्वपूर्णमस्ति ।

व्यासमहर्षिणा पुराणाणां महत्त्वम् एवमुक्तमस्ति ।

श्लोकार्धेन प्रवक्षामि किमुक्तं शास्त्रकोटीभिः ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपिडनम् ॥

अग्रिमेषु दिनेषु संस्कृतसाहित्यं विविधरूपैः प्रस्फुटितं तथा विकासगतिमपि प्राप्तमास्ति । अत्र संस्कृतनाटकम् , महाकाव्यम् , लघुकाव्यम् , गद्य-पद्य-चम्पूकाव्यम् एवमादिकालात् अनवरतया संस्कृतसाहित्यस्य महानदी प्रवहन्ती एव अस्ति ।

केचन कवयः तु तेषां रचनाभिः संस्कृतसाहित्यस्य सर्वप्रकारकरचानाः कृत्वा तेषां संस्कृतज्ञानेन उत्तुङ्गं शिखरं प्राप्तवन्तः । तेषु प्रमुखतया अस्माकं संस्कृतसाहित्यस्य कविरत्न-नाम्ना नामाङ्कितः संस्कृतस्य महाकविः कालिदासेन महाकाव्ये रघुवंशम् तथा कुमारसम्भवम् , लघुकाव्ये मेघदूतं तथा ऋतुसंहारम् , नाटकानि अभिज्ञानशाकुन्तलम् , मालविकाग्निमित्रम् , तथा विक्रमोर्वशीयम् रचनाः कृताः

महाकाव्यानि

यदि वयं संस्कृतस्य पञ्चमहाकाव्यानि परिगणयामः चेत् रघुवंशम् तथा कुमारसम्भवम् (कालिदासः) , किरातार्जुनीयम् (भारविः) शिशुपालवधम् (माघः) तथा नैषदीयचरितम् (श्रीहर्षः) इति । एतदतिरित्य संस्कृतसाहित्ये इतोऽपि अन्यानि अनेकानि महाकाव्यानि सन्ति । तानि च बुध्दचरितं तथा सौन्दरनन्दम् (अश्वघोषः) , रावणवधम् (भट्टि) , विक्रमाङ्कदेवचरितम् (बिल्हणः) , राजतरङ्गिणी (कल्हणः)

लघुकाव्यानि

प्राचीनलघुकाव्यानां लेखकेषु भर्तृहरेः नितिशतकम् , शृङ्गारशतकम् तथा वैराग्यशतकम् , । अमरुकस्य अमरुशतकम् । जयदेवस्य गीतगोविन्दम् । जगन्नाथस्य भामिनीविलासः । कालिदासस्य मेघदूतम् तथा ऋतुसंहारम् । एवमित्यादि लघुकाव्यानि लोकप्रसिद्धानि सन्ति ।

गद्य-काव्यानि

गद्यकाव्येषु सुबन्धोः वासवदत्ता , बाणभट्टस्य हर्षचरितम् तथा कादम्बरी , दण्डिनः दशकुमारचरितम् , अम्बिकादत्त व्यासस्य शिवराजविजयम् इत्यादि गद्यकाव्यानि बहु विख्यातानि सन्ति।

चम्पूकाव्यम्

चम्पूकाव्येषु त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पू एवं मदालसा चम्पू , सोमदेवस्य यशस्तिलक चम्पू , भोजस्य तथा लक्ष्मणभट्टस्य रामायण चम्पू , अनन्तस्य भारत चम्पू , हरिश्चन्द्रस्य जीवानाधारा चम्पू इत्यादिनि बहुनि प्रमुखानि प्रसिद्धानि च सन्ति ।

नाटकानि

नाटकं संस्कृतसाहित्ये एकं रोचकं तथा अत्याकर्षणं भागः विद्यते । नाटके विद्यमानानि पत्राणि देवतापुरुषाणां , प्रसिद्धमहाराजानां , श्रेष्ठगुणयुक्त-धीरोदत्तानां प्रभावः दृश्यते । केचन नाटकरचनाकाराः वास्तविक जागतः जन-जीवनानां प्रहसनैः व्यङ्ग्यपूर्णं नाटकानि रचितवन्तः । तादृशनाटकारेषु प्रमुखाः तेषां नाटकैः प्रसिद्धाः जाताः । ते च भासः (स्वप्नवासवदत्तम् कर्णभारम् ,पञ्चरात्रादि 13 नाटकानि), शूद्रकः (मृच्छकटिकानि) , विशाखादत्तः (मुद्राराक्षसम्) हर्षः (3) भवभूतिः (उत्तररामचरितम् तथा अन्ये 3) भट्टनारायणः (वेणीसंवारम्) इत्यादयाः सन्ति ।

एवं संस्कृतसाहित्यस्य इतोऽपि समिक्षा कृता चेत् कैश्चन कविभिः रचितानि काव्यानि केषुचित् विषयेषु उत्तकृष्टं शास्त्रमिति मन्यन्ते । तादृशसाहित्यानि चेत् नाट्यशास्त्रम् (भरतमुनिः) काव्यालङ्कारः (भामहः), काव्यादर्शम् (दण्डी), काव्यालङ्कारसूत्रम् (वामनः) ध्वन्यालोकः (आनन्दवर्धनः) काव्यप्रकाशः (मम्मटः), साहित्यदर्पणः (विश्वनाथः), रसगङ्गाधरः (जगन्नाथः) सन्ति । एवं साहित्यधारायाः दीर्घा परम्परा प्रवहन्ती एव अस्ति ।

उपसंहारः

आदिकालात् आधुनिककालपर्यन्तं संस्कृतसाहित्यधारा निरन्तरतया अविरतया प्रवहन्ती एव अस्याः सम्पर्के आगतानां भाषाणां तथा जनानां परिष्कारपोषणादिकं कुर्वती एव अस्ति । संस्कृतभाषासाहित्यस्य अधिकनिर्माणेन अस्याः भाषायाः शब्दकोषः वर्धते । अतः विद्वद्भिः उक्तमस्ति यत् विशिष्टं शब्दकोषस्तु विद्यते तव भारती । व्ययात् वृद्धिमायाति सञ्चय।त्तु विनश्यति ॥

स्वतन्त्रभारते अपि संस्कृतसाहित्यधारा अनवरतया प्रवहन्ती एव अस्ति । अधुना भारते विद्यमानैः संस्कृतविश्वविद्यालयैः अनेके लेखकैः विविधलेखाः ,पुस्तकानि प्रकटितानि सन्ति । कानिचन पुस्तकानि अन्यभारतीयभाषायाः संस्कृतभाषां प्रति अनुवादितानि अपि सन्ति । अनेक-संस्कृतसङ्घटनेषु प्रमुखसङ्घटनमिति विख्यातम् "संस्कृतभारती " द्वारा अपि अनेकानि पुस्तकानि संस्कृतसाहित्ये सम्मिलितानि सन्ति ।

आधाराग्रन्थाः -

१. चक्रधर नौटियाल 'हंस' शास्त्री बृहद्- अनुवाद- चन्द्रिका, मोतीलाल बनारसीदास नई दिल्ली

२. Dr. देशपांडे, संस्कृत साहित्य ग्रन्थ, जीवन पब्लिशिंग हाउस(प्रा) लि. (इंडिया) नई दिल्ली